

ВЛИЯНИЕ ОЧИЩЕННОГО КОМПЛЕКСА ДЕТОКСИОМЫ НА КЛЕТОЧНОСТЬ ОРГАНОВ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ПЕРВИЧНЫМ ИММУННЫМ ОТВЕТЕ С ТИПОМ АЦЕТИЛИРОВАНИЯ

Расулов Ф.Х.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья, Фергана, Узбекистан

e-mail:

foziljonrasulov15@gmail.com tel:(90) 283-39-58

Актуальность темы

В патогенезе многих заболеваний большую роль играет состояние иммунной системы. В связи с этим сегодня создаются новые иммуномодулирующие препараты из растительных источников, не обладающих побочным действием, для расширения арсенала существующих средств.

Цель работы: Изучение влияния очищенного комплекса детоксиомы (ОКД) на клеточность органов иммунной системы при первичном иммунном ответе с типом ацетилирования.

Материалы и методы исследования:

Тип ацетилирования установили по активности фермента N – ацетилтрансферазы по методу Л.Н.Буловской. После определения типа ацетилирования лабораторных животных иммунизировали оптимальной дозой эритроцитами барана ЭБ – 2×10^8 /мл. На 5-е сутки после иммунизации определяли ядродержащие клетки тимуса (ЯСКТ) и брыжеечных лимфатических узлов (ЯСКБЛУ).

ОКД вводили однократно внутрибрюшинно в дозе 0,4 мл/кг вместе с ЭБ и для сравнения в одну группу вводили иммуномодулин в дозе 0,01 мл/кг.

Результаты исследования:

Установлено, что у мышей МА контрольной группы ЯСКТ составляет $49,0 \pm 1,3 \times 10^6$ /мл. Введение очищенного комплекса детоксиомы в дозе 0,4 мл/кг этот показатель достоверно увеличивается в 2,0 раза ($100,0 \pm 1,6 \times 10^6$ /мл – ЯСКТ). Иммуномодулин в дозе 0,01 мл/кг повышает ЯСКТ в 1,3 раза.

Из полученных данных видно, что в контрольной группе медленных ацетиляторов ЯСКБЛУ составляет $46,5 \pm 3,1 \times 10^6$ /мл. Внутрибрюшинное введение очищенного детоксиомы достоверно повышает ЯСКБЛУ в 2,1 раза. Введение иммуномодулина ЯСКБЛУ увеличивается в 1,3 раза.

Нами установлено, что у животных БА контрольной группы ЯСКТ составляет $82,0 \pm 2,9 \times 10^6$ /мл. Однократное внутрибрюшинное введение очищенного комплекса детоксиомы в дозе 0,4 мл/кг данный показатель достоверно увеличивается в 2,0 раза ($165,0 \pm 1,8 \times 10^6$ /мл – ЯСКТ). Иммуномодулин также увеличивает ЯСКТ в 1,3 раза.

В контрольной группе БА количество ЯСКБЛУ составляет $65,0 \pm 3,5 \times 10^6$ /мл. Внутрибрюшинная инъекция ОКД достоверно увеличивает ЯСКБЛУ в 2,4 раза.

Установлено, что в контрольной группе МА ядродержащие клетки тимуса в 1,7 раза и ЯСКБЛУ в 1,4 раза меньше чем в контрольной группе БА. В группе медленных ацетиляторов однократное введение очищенного комплекса детоксиомы ЯСКТ также меньше в 1,7 раза и ЯСКБЛУ в 1,6 раза чем в контрольной группе БА.

Полученные данные указывают, что иммуностимулирующий эффект очищенного комплекса детоксиомы зависит от типа ацетилирования.

Выводы:

1. В контрольной группе МА ядродержащие клетки тимуса в 1,7 раза и ЯСКБЛУ в 1,4 раза меньше чем в контрольной группе БА.

2. В группе медленных ацетиляторов однократное введение очищенного комплекса детоксиомы ЯСКТ также меньше в 1,7 раза и ЯСКБЛУ в 1,6 раза чем в контрольной группе БА.

3. Полученные данные указывают, что иммуностимулирующий эффект очищенного комплекса детоксиомы зависит от типа ацетилирования.

